

KABAJ XOTUN SIYMOSI: XALQ XOTIRASIDAGI JASORAT TIMSOLI

Mamuraliyeva Gulsanam Ilhomjon qizi

Namangan davlat universiteti, Tarix yo’nalishi talabasi

mamuraliyevikromjon8@gmail.com

Madraximov Zoxid Sharofovich

Ilmiy rahbar: tarix fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodi va tarixiy rivoyatlar asosida shakllangan Kabaj xotun siymosi o‘rganiladi. U o‘z davrining jasur, dono va qahramon ayoli sifatida tasvirlanib, ayol siymosining ijtimoiy va madaniy hayotdagi o‘rnini anglatadi.

Kalit so‘zlar: Kabaj xotun, afsona, og‘zaki ijod, tarixiy ayol siymosi, qadimgi O‘rta Osiyo, xalq xotirasi.

Аннотация: В статье исследуется образ Кабаж-Хотун, сформированный на основе народного устного творчества и исторических преданий. Она представлена как смелая, мудрая и героическая женщина своего времени, символизирующая место женской фигуры в общественной и культурной жизни.

Ключевые слова: Кабаж-Хотун, легенда, устное творчество, историческая женская фигура, древняя Центральная Азия, народная память.

Abstract: This article studies the image of Kabaj Khotun, formed on the basis of folk oral literature and historical legends. She is depicted as a brave, wise and heroic woman of her time, symbolizing the place of the female figure in social and cultural life.

Keywords: Kabaj Khotun, legend, oral literature, historical female figure, ancient Central Asia, folk memory.

“Ayol degan muqaddas zot – bu hayot davomchisidir, xalqning kuch-qudrati, ornomusi, iftixoridir”.

I.A. Karimov

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti

Tarix sahifalarida ayollar obrazining yaratilishi ko‘pincha ularga nisbatan jamiyatda mavjud bo‘lgan hurmat va e‘tiborning aksidir. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida uchraydigan afsonaviy ayol obrazlaridan biri – Kabaj xotun siymosidir. Kabaj xotun haqidagi ma’lumotlar ko‘proq folklor, rivoyat va dostonlarda yashirin bo‘lib, tarixiy haqiqat bilan afsonaning uzviy qorishmasi sifatida namoyon bo‘ladi. Maqolada ana shu noyob ayol obrazining qanday yaratilgani, xalq xotirasida qanday saqlanib qolganligi va unda ifodalangan ma’naviy-estetik qadriyatlar tahlil qilinadi.

Milliy tariximizda qahramon ayollarning muhim o‘rni bor. Miloddan avvalgi davrlarda yurtimizga lashkar tortib kelgan bosqinchilarga qarshi chiqqan Tomir xotun bo‘lsa, ming yildan ortiq vaqt o‘tib, milodiy VII asrda ajdodlarimiz yana bir bor Vatan ozodligi uchun dushmanga qarshi kurashga otlanganda, ularga Qabaj xotun nomi bilan mashhur bo‘lgan malika boshchilik qilgan.

VI asrda mamlakanni siyosiy jihatdan birlashtirib yurgan Ashinalilar sulolasining hukmronligi nuqsonlarga uchragan. VII asrda Turkistonda yagona siyosiy markaz va markaziy boshqaruv tizimi mustahkam o‘rnatilmagan. Xorazm, Buxoro, Samarqand, Farg‘ona, Qashqadaryo, Surxondaryo vodiylari va boshqa hududlarda mahalliy sulolalar o‘z mustaqil faoliyatini olib borgan [1. – B. 47.].

O‘tmishimizning bu va undan oldingi davrlarda bo‘lgani kabi, jamiyatimizda ichki nizolar va o‘zaro ziddiyatlar hukm surgan yillarda tashqaridan tahdid paydo bo‘lishi tabiiy edi. Bu safar ham shunday bo‘ldi. VII asrning birinchi yarmida Arabiston yarim orolidan paydo bo‘lgan va tezda kuchayib, tashqi hududlarni bosib o‘tish siyosatini avj oldirgan Arab xalifaligi qo‘shinlari shu yuz yillikning o‘rtalarida mamlakatimiz sarhadlariga ham zug‘um qila boshlagan.

651-yili Marvni egallagan arab lashkarboshilari viloyatimiz ichkarisiga bostirib kirishda Buxoro yo‘nalishini tanlaganlar. Xalifa Muoviya I tomonidan 673-yili Xuroson noibligiga tayinlangan Ubaydulloh ibn Ziyod shu yili ilk bor Buxoro tomon otlanadi. Bu paytda Buxoroni “Qabaj xotun” ismli malika boshqarar edi.

Abu Bakr Muhammad ibn Ja‘far Narshaxiyning (X asr) guvohlik berishicha, eri “Bilun Buxorxudot” vafotidan so‘ng o‘g‘li “Tog‘shoda”ning juda yoshligi sabab Qabaj xotun 680- yili hokimiyat boshqaruvini o‘z qo‘liga olishga majbur bo‘lgan. Shu o‘rinda quyidagi masalaga to‘xtalib o‘tish joizdir [2. – B. 110.].

O‘tgan zamondagi ba‘zi ilmiy adabiyotlarda 673- yili Ubaydulloh ibn Ziyodga qarshi chiqqan buxorolik malikaning nomi noma‘lumligi ta‘kidlanib, uni shartli ravishda “Tog‘shodaning onasi” deb atash qabul qilingan. Birlamchi manbalarni o‘rganish shunga olib keldiki, “Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir Tabariy” (838–923)ning “Tarix ar-rusul val-muluk” (“Payg‘ambarlar va podshohlar tarixi”) asarida Ubaydulloh ibn Ziyod bilan jang qilgan malikaning nomi “Qabaj xotun” ekanligi aniq yozilgan ekan.

– Yana bir taniqli tarixchi “Ahmad ibn Abu Ya‘qub” (X asr) ham shu yilda Buxoroni “Xotun” ismli malika boshqarganligi haqida guvohlik qoldirgan.

Bu manbalardan kelib chiqqan holda, Buxoro malikasining nomi endi aniq – “Qabaj xotun”.

Qabaj xotun donoligi va halolligi bilan mashhur bo‘lib, xalqning qalbini qozongan malika sifatida tarix sahifalarida e‘tirof etilgan. U har kuni otga minib Buxoro arkidan tashqaridagi Registon (Alaffurushlar) darvozasi yaqinida mahsus tayyorlangan joydagi taxtga chiqib o‘tirgan. Uning atrofida a‘yon-u amaldorlardan

tortib turli vazifadagi hizmatkorlar malika amriga shay bo'lib turganlar. Aynan shu yerda Kabaj xotun davlat ishlari bilan mashg'ul bo'lgan, xalqning dodini tinglagan. Ushbu tadbir to tushgacha davom etar ekan. Shuning uchun ham u mamlakatda ro'y berayotgan har bir yaxshi-yomon voqea, ishdab xabardor bo'lib turgan, o'sha zahotiy oq chorasini ko'rgan. Natijada oddiy kishilar ham undan mamnun bo'lganlar. Shuning uchun bo'lsa kerak, eri Bidun Buxorxudot vafotidan so'ng taxtni egallash niyatida bo'lgan sulolaning boshqa vakillarining harakatlari zoe ketib, Kabaj xotun o'n besh yil (680 – 695) davomida hukmronlikni davom ettirgan. Ammo mazkur yillar og'ir kechib, aytilganidek arablarning yurtimizga ilk xurujlari aynan shu davrga to'g'ri kelgan.

Arablarning ilk hujumlari Ubaydulloh ibn Ziyod nomi bilan bog'liqdir. U qo'shinlarni asosiy qismini Buxoro tomon yo'naltiradi. Shahar qal'asi mustahkam bo'lsada, ammo kuchlarning teng emasligini hamda erining o'limidan keyin taxt uchun kurash zimdan xotima topmaganini mulohaza qilgan Qabaj xotun Ubaydulloh ibn Ziyod huzuriga elchi yo'llab yeti kun muhlat so'raydi. Malika atrofdan yordam kelishiga umid qilgandi. Tez orada qo'shni hududlardan yetib kelgan qo'shin hamda Buxoro lashkari bilan birga Kabaj xotun arablarga qarshi jangga kiradi. Uzoq va shafqatsiz kechgan olishuvda har ikki tomondan ham ko'plab kishilar halok bo'ladi. Afsuski kuchlar nisbati eng bo'lmaganligi sababli, Vatan himoyachilari qamal holatda himoyani davom ettiradi. Fursatdan foydalangan bosqinchilar shahar atrofini talon-taroj qila boshlaydilar. Qurol-yarog', kiyim-kechak, till ava kumushdan ishlangan buyumlar, taqinchoqlar, xullas nimaiki qo'lga tushsa, barchasini talaydilar. Hatto to's-to'palonda Kabaj xotunning qaerdadir qolib ketgan bir poy etigi va paypog'ini ham ilib ketishdan toymaganlar.

Oradan ikki yil o'tib, 675-yili arablar yana bir bor yurtimizga bostirib kirganlar. Bu safar ularga Xurosonning endigi noibi Said ibn Usmon boshchilik qilgan. Ularga qarshi faqat o'zining qudrati yetmasligini bilgan Kabaj xotun avvalo So'g'd, Kesh (Shahrisabz) va Nahshab (Qarshi) viloyatlariga bu haqida xabar yo'llab, yordam so'raydi. To ko'mak yetib kelguniga qadar esa vaqtdan yutish niyatida “Ubaydulloh ibn Ziyod bilan tuzgan sulhimda barqarorman” qabilida noma bilan Said ibn Usmon huzuriga elchi yo'llaydi. Shundan so'ng Xuroson noibi hujumni biro z muddatga to'xtatishga rozi bo'ladi. Chor-atrofdan yetib kelgan yordam bilan Kabaj xotun jangga shaylanadi. Ikki o'rtada bo'lgan jangda buxoroliklar yengiladi. Yana o'zaro sulh tuziladi. Shu bilan birga Kabaj xotunning baribir bo'yin egmasligi, arablar hukmini tan olmasligini yaxshi anglagan Said ibn Usmon Buxorodan so'ng Samarqand umuman So'g'd viloyatiga hujum qilish rejasini tuar ekan, o'zidan xavsirab, “men endi So'g'd va Samarqandga boraman, sen mening yo'limlasan, (qaytishimda) mening yo'limni to'smasliging va meni ranjitmasliging uchun sen tomondan biror garov bo'lishi lozim”, deya malikaga shart qo'yadi. Kabaj xotun

ushbu shartni qabul qilib, malikzoda va zodagonlardan sakson kishini unga garovga yuboradi. Qizig’i shundaki, tadbirkorligi bilan nom chiqargan malika garovga so’ralganlar sirasiga, Buxoro taxtini undan tortib olish niyatida yurgan mahalliy harbiylarning bir guruhini ham kiritib yuborgan ekan [3. – B. 11-21.].

Eslatma o’rnida Kabaj xotunni Bartold Buxoro hukmdori Xunukxudotning malikasi, Tug’shodaning onasi bo’lgan deb keltiradi [4.].

Kabaj xotunning keying faoliyati bilan bog’liq ma’lumotlar bizgacha yetib kelmagan. Biroq yuqorida keltirilgan ma’lumotlarning o’zi ham bir tomondan o’zbek ayollarining tarixan davlat va siyosat ishlarida o’ziga xos o’rin tutib kelganlikarini isbotlansa, ikkinchi tomondan esa Kabaj xotunni juda og’ir vaziyatda yurtimiz ozodligini himoya qilishda qanchalik jasurlik va donolikni namoyon etganini ko’rsatadi. Eng muhimi, Kabaj xotun taqdiri ajdodlarimizning mustaqillikni saqlash uchun olib borgan kurashlari tarixining ajralmas qismidir.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. Наршахий, Абу Бакр Мухаммад ибн Жаъфар. Бухоро тарихи / А. Расулов тарж.// Мерос турками. – Тошкент: Камалак, 1991.
2. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. / Монография. – Т.: АРТ-ФЛЕХ. 2010. – 219 б.
3. Азамат Зиё. Ўзбек аёллари тарих саҳнасида. – Тошкент. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти, 2002. – 51 б.
4. <https://n.ziyouz.com>